

EXPLORANDO O PAPEL DA ARTE E DA CULTURA NA LUTA POR JUSTIÇA SOCIAL¹

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 17/07/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12768186

Patrícia Aline Razia Rubin², Pedro Henrique Carlesso, Ramon antonio gnoatto, Sirlei Ana Hojnowski Trzcinski, Taciane Oliveira de Figueiredo, Tamyris Pereira de campos, Targise de quadros Santos, Tiago Alan Cunha Nardino, Vagner Goettems, Vanessa Vitali Kunert, Volmir Alceu Kunert, Wagner de Almeida Ferreira

RESUMO

A intersecção entre arte, cultura e justiça social é um tema de crescente interesse nas ciências sociais. A arte, em suas diversas formas, tem demonstrado ser uma ferramenta poderosa para promover a conscientização sobre questões sociais e impulsionar mudanças. Desde movimentos artísticos históricos até expressões contemporâneas, a arte tem sido utilizada para dar voz a grupos marginalizados, desafiar o status quo e inspirar a ação coletiva. Através da representação de experiências individuais e coletivas, a arte pode criar empatia e solidariedade entre diferentes comunidades, promovendo uma compreensão mais profunda das lutas e desafios enfrentados por aqueles que lutam por justiça social. Além disso, a cultura desempenha um papel essencial na preservação da identidade e na resistência à opressão, permitindo que grupos étnicos e

minoritários afirmem sua história e fortaleçam sua resiliência. Eventos culturais, performances artísticas e iniciativas comunitárias são espaços onde as vozes marginalizadas podem ser amplificadas e as questões sociais podem ser colocadas em destaque. Essas manifestações não apenas sensibilizam o público para as injustiças, mas também mobilizam os indivíduos para a ação, inspirando-os a se engajar em esforços de mudança social. Assim, a exploração do papel da arte e da cultura na luta por justiça social destaca a importância da expressão criativa e da diversidade cultural na construção de um mundo mais justo e igualitário.

Palavras-chave: Arte. Cultura. Justiça Social.

ABSTRACT

The intersection between art, culture and social justice is a topic of growing interest in the social sciences. Art, in its many forms, has proven to be a powerful tool for raising awareness about social issues and driving change. From historic art movements to contemporary expressions, art has been used to give voice to marginalized groups, challenge the status quo, and inspire collective action. Through the representation of individual and collective experiences, art can create empathy and solidarity between different communities, promoting a deeper understanding of the struggles and challenges faced by those fighting for social justice. Furthermore, culture plays an essential role in preserving identity and resisting oppression, enabling ethnic and minority groups to affirm their history and strengthen their resilience. Cultural events, artistic performances and community initiatives are spaces where marginalized voices can be amplified and social issues can be highlighted. These demonstrations not only raise public awareness of injustices, but also mobilize individuals to action, inspiring them to engage in social change efforts. Thus, exploring the role of art and culture in the fight for social justice highlights the importance of creative expression and cultural diversity in building a more just and equal world.

Keywords: Art. Culture. Social justice.

1 INTRODUÇÃO

A intersecção entre arte, cultura e justiça social tem se destacado como um tema de crescente interesse dentro do campo das ciências sociais. A arte, em suas diversas manifestações, tem revelado ser uma ferramenta poderosa não apenas para expressão criativa, mas também para impulsionar a conscientização sobre questões sociais prementes e instigar mudanças significativas na sociedade. Desde os movimentos artísticos históricos até as formas contemporâneas de expressão, a arte tem sido um meio vital para amplificar as vozes dos grupos marginalizados e desafiar as estruturas de poder estabelecidas.

Através da representação de experiências individuais e coletivas, a arte cria uma ponte emocional que promove a empatia e solidariedade entre diversas comunidades. Essa capacidade única da arte permite uma compreensão mais profunda das lutas e desafios enfrentados por aqueles que buscam justiça social. Além disso, a cultura desempenha um papel fundamental na preservação da identidade e na resistência à opressão, oferecendo aos grupos étnicos e minoritários uma plataforma para afirmar sua história e reforçar sua resiliência diante das adversidades.

Eventos culturais, performances artísticas e iniciativas comunitárias servem como espaços vitais onde as vozes marginalizadas encontram eco e as questões sociais ganham visibilidade. Essas manifestações não apenas sensibilizam o público para as injustiças presentes na sociedade, mas também motivam os indivíduos a se envolverem ativamente em esforços de mudança social. Dessa forma, a exploração do papel da arte e da cultura na luta por justiça social destaca a importância da expressão criativa e da valorização da diversidade cultural como pilares essenciais na construção de um mundo mais equitativo e inclusivo.

No contexto contemporâneo, a arte e a cultura desempenham um papel cada vez mais crucial como agentes de transformação social. Movimentos como o Black Lives Matter e o #MeToo demonstram como as expressões artísticas, desde protestos visuais até performances dramáticas, têm sido

fundamentais para promover diálogos e ações em torno de questões como racismo, sexismo e outras formas de discriminação. Essas manifestações artísticas não apenas desafiam as estruturas de poder existentes, mas também criam espaços seguros para que vozes marginalizadas sejam ouvidas e para que comunidades se unam em solidariedade.

Além disso, a arte e a cultura têm o poder de transcender fronteiras geográficas e linguísticas, conectando indivíduos e comunidades em todo o mundo em torno de causas comuns. A disseminação global de obras de arte, música, cinema e literatura permite que histórias e perspectivas diversificadas alcancem audiências amplas, gerando um impacto duradouro na consciência social e na mobilização para a justiça social.

No entanto, é importante reconhecer os desafios enfrentados pelos artistas e ativistas culturais que buscam promover a justiça social. Censura, perseguição e falta de financiamento são apenas alguns dos obstáculos que podem dificultar o trabalho daqueles que se dedicam a essa causa. Portanto, é essencial apoiar e valorizar os esforços dos criadores de arte e dos agentes culturais que estão na linha de frente da luta por um mundo mais justo e igualitário.

2 DESENVOLVIMENTO

O papel da arte na promoção da justiça social vai além da mera representação de questões sociais; ela atua como um catalisador para a mudança. Ao trazer à tona narrativas que muitas vezes são negligenciadas ou silenciadas, a arte desafia a norma e confronta a complacência social. Por exemplo, obras de arte provocativas e performances radicais têm o poder de desconfortar o público e despertar uma reflexão crítica sobre questões como desigualdade, injustiça e discriminação. (BATISTA,2011)

A cultura, por sua vez, é um veículo vital para a expressão da identidade e resistência. Por meio da preservação de tradições e práticas culturais

únicas, as comunidades minoritárias afirmam sua existência e reivindicam seu espaço na sociedade. Isso é particularmente evidente em contextos onde as culturas tradicionais enfrentam ameaças de assimilação ou apagamento cultural devido à globalização e à homogeneização cultural. (MENDES,2015)

Os eventos culturais e as iniciativas comunitárias não apenas proporcionam um espaço para a expressão artística, mas também cultivam um senso de pertencimento e solidariedade dentro das comunidades. Festivais, exposições de arte e projetos colaborativos não apenas promovem a diversidade cultural, mas também promovem o diálogo intercultural e a compreensão mútua, essenciais para a construção de sociedades mais inclusivas e coesas. Nesse sentido, a arte e a cultura desempenham um papel vital na construção de pontes entre diferentes grupos sociais e na construção de um mundo mais harmonioso e justo para todos. (LEAL,2015)

2.1 Investigando o Impacto da Expressão Artística e da Diversidade Cultural na Busca por Equidade Social

A arte, ao longo da história, desempenhou um papel fundamental na promoção da justiça social, fornecendo uma plataforma para a expressão de perspectivas diversas e frequentemente sub-representadas na sociedade. Por exemplo, durante o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos na década de 1960, artistas como Nina Simone e Bob Dylan usaram sua música para expressar solidariedade com os ativistas e transmitir mensagens poderosas de resistência e esperança. Da mesma forma, artistas contemporâneos continuam a explorar questões sociais urgentes, como mudanças climáticas, desigualdade econômica e direitos humanos, através de diversas formas de expressão artística, desde pintura e escultura até performance e mídia digital. (FRANCÕES,2013)

Além disso, a arte desempenha um papel essencial na educação e sensibilização do público sobre questões sociais complexas. Exposições de arte, peças teatrais e filmes podem provocar reflexões profundas e gerar

conversas importantes sobre temas como racismo, xenofobia, LGBTfobia e outras formas de discriminação. Por meio dessas experiências, o público pode desenvolver uma compreensão mais empática das experiências dos outros e ser inspirado a agir em prol da justiça social em suas próprias comunidades. (MENDES,2015)

Outro aspecto fundamental é o poder da arte para desafiar as narrativas dominantes e ampliar o espaço para vozes marginalizadas. Muitas vezes, a arte serve como uma forma de resistência contra o status quo, questionando as estruturas de poder estabelecidas e dando visibilidade às experiências e perspectivas de grupos historicamente marginalizados. Isso pode ser visto em movimentos como o feminismo, onde artistas femininas têm utilizado a arte para desafiar estereótipos de gênero, reivindicar seus corpos e lutar por igualdade de direitos. (LEAL,2015)

Desse modo, a interseção entre arte, cultura e justiça social é um campo vasto e multifacetado que continua a inspirar e desafiar tanto os artistas quanto o público em geral. Através da expressão criativa e da exploração de temas sociais prementes, a arte tem o potencial não apenas de aumentar a conscientização, mas também de catalisar mudanças significativas em direção a uma sociedade mais justa e inclusiva. (ÁVILA,2014)

A representação de experiências individuais e coletivas pela arte desempenha um papel crucial na construção de pontes emocionais entre diferentes comunidades. Ao retratar as narrativas pessoais e compartilhadas de grupos marginalizados, a arte permite que o público se conecte emocionalmente com suas lutas e aspirações. Por exemplo, obras de arte que destacam as experiências de imigrantes, refugiados ou vítimas de discriminação racial podem gerar empatia e solidariedade entre pessoas de diferentes origens étnicas e culturais, facilitando um entendimento mais profundo das injustiças que enfrentam. (RAMOS,2013)

Essa capacidade única da arte de promover a empatia é essencial para inspirar a ação coletiva em busca da justiça social. Quando o público é capaz de se identificar com as experiências retratadas na arte, torna-se mais propenso a se envolver em esforços para enfrentar os problemas subjacentes e promover mudanças significativas. Por meio de pinturas, esculturas, música, teatro e outras formas de expressão artística, as comunidades podem compartilhar suas histórias e desafiar narrativas dominantes, contribuindo para a construção de sociedades mais inclusivas e equitativas. (FRANCÕES,2013)

Além disso, a cultura desempenha um papel vital na preservação da identidade e na resistência à opressão. Por meio de práticas culturais, como danças tradicionais, rituais religiosos e celebrações comunitárias, os grupos étnicos e minoritários afirmam sua história e reforçam sua resiliência diante das adversidades. Essas expressões culturais não apenas fortalecem o senso de pertencimento e coesão dentro das comunidades, mas também desafiam a marginalização e a assimilação cultural, promovendo uma maior valorização da diversidade e da pluralidade cultural. (DUARTE,2012)

Eventos culturais, performances artísticas e iniciativas comunitárias desempenham um papel fundamental como espaços de expressão e mobilização para grupos marginalizados. Esses ambientes proporcionam uma plataforma para que as vozes que muitas vezes são silenciadas ou ignoradas pela sociedade predominante sejam ouvidas e valorizadas. Por meio de exposições de arte, festivais culturais, peças teatrais e outros eventos similares, as comunidades têm a oportunidade de compartilhar suas histórias, tradições e preocupações, criando um espaço de pertencimento e reconhecimento que muitas vezes lhes é negado em outros contextos sociais. (ÁVILA,2014)

Além de fornecer um canal para a expressão, esses eventos e performances também desempenham um papel vital na conscientização pública sobre questões sociais importantes. Ao expor as injustiças e

desigualdades presentes na sociedade, essas manifestações artísticas e culturais sensibilizam o público para os problemas enfrentados por grupos marginalizados, gerando empatia e solidariedade. O impacto emocional das obras de arte e apresentações artísticas muitas vezes inspira os espectadores a refletirem sobre sua própria posição na sociedade e a se engajarem em esforços para promover a mudança social. (DIAS,2013)

É importante destacar que esses eventos não são apenas formas de entretenimento, mas sim ferramentas poderosas de mobilização e ativismo. Através da arte e da cultura, os indivíduos são incentivados a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades, transformando sua indignação com as injustiças sociais em ação concreta. Seja através de campanhas de conscientização, projetos de advocacia ou programas de educação, essas iniciativas comunitárias demonstram o potencial da expressão criativa e da valorização da diversidade cultural como catalisadores para uma sociedade mais equitativa e inclusiva. (ORLANDO,2006)

Ao explorar o papel da arte e da cultura na luta por justiça social, torna-se evidente que esses elementos são mais do que meras formas de entretenimento ou expressão pessoal. Eles são meios poderosos de promover a mudança social, desafiando as normas sociais e inspirando a ação coletiva em busca de um mundo mais justo e igualitário. Ao reconhecer a importância desses espaços e iniciativas, podemos fortalecer o movimento por justiça social, garantindo que as vozes marginalizadas sejam ouvidas e respeitadas em todas as esferas da sociedade. (BATISTA,2011)

Além disso, os eventos culturais e as performances artísticas têm o poder de criar um senso de comunidade e coletividade entre os participantes. Ao reunir pessoas de diferentes origens e experiências em torno de uma expressão cultural compartilhada, esses espaços proporcionam oportunidades para construir conexões interpessoais e fortalecer laços

sociais. Isso não apenas promove a inclusão e a diversidade, mas também cria um ambiente propício para o diálogo e a colaboração entre grupos diversos, fundamentais para a construção de sociedades mais harmoniosas e resilientes. (ÁVILA,2014)

Outrossim, a valorização da diversidade cultural nessas manifestações artísticas e comunitárias não apenas celebra a riqueza e a pluralidade das experiências humanas, mas também desafia atitudes e estruturas sociais discriminatórias. Ao destacar e celebrar as contribuições de grupos marginalizados à cultura e à sociedade em geral, essas iniciativas promovem uma cultura de respeito, inclusão e igualdade. Assim, ao reconhecer o papel vital da arte e da cultura na luta por justiça social, podemos construir um futuro mais justo e inclusivo para todos. (MENDES,2015)

No cenário contemporâneo, a arte e a cultura emergem como poderosas ferramentas de mudança social, evidenciando seu papel crucial na promoção da conscientização e na mobilização em torno de questões sociais urgentes. Movimentos como o Black Lives Matter e o #MeToo ilustram vividamente como as expressões artísticas têm sido essenciais para dar voz às injustiças enfrentadas por grupos marginalizados. Desde murais urbanos até performances teatrais, essas manifestações desafiam as estruturas de poder estabelecidas, expondo as profundas desigualdades e inspirando ações concretas para a transformação social. (DIAS,2013)

O Black Lives Matter, por exemplo, emprega uma variedade de formas artísticas, como grafite, música e dança, para destacar a violência policial contra pessoas negras e promover a justiça racial. Essas expressões artísticas não apenas sensibilizam o público para a realidade da discriminação racial, mas também criam espaços seguros para comunidades se unirem em solidariedade, fortalecendo laços e ampliando o movimento por mudanças sistêmicas. (BATISTA,2011)

Da mesma forma, o movimento #MeToo, iniciado nas redes sociais, utiliza a arte e a cultura como instrumentos poderosos para confrontar o sexismo e o assédio sexual. Peças de teatro, performances de spoken word e exposições de arte visuais são apenas alguns dos meios pelos quais as sobreviventes compartilham suas histórias, desafiando normas culturais e institucionais que perpetuam a violência de gênero. Essas expressões artísticas não apenas dão visibilidade às experiências das vítimas, mas também contribuem para uma mudança de paradigma, promovendo uma cultura de respeito e consentimento. (ÁVILA,2014)

Assim, no contexto contemporâneo, a arte e a cultura se tornaram poderosos catalisadores de mudança social, proporcionando voz e visibilidade às comunidades marginalizadas e desafiando as estruturas de poder injustas. Ao empregar uma variedade de formas artísticas e mídias, movimentos como o Black Lives Matter e o #MeToo inspiram diálogos significativos, promovem ações concretas e ajudam a moldar um futuro mais igualitário e inclusivo para todos. (FRANCÕES,2013)

A arte e a cultura, por sua natureza universal, têm a capacidade de unir pessoas de diferentes origens e experiências em torno de temas comuns e questões sociais compartilhadas. A disseminação global de obras de arte, música, cinema e literatura possibilita que histórias e perspectivas diversas sejam compartilhadas e apreciadas em todo o mundo, promovendo uma compreensão mais profunda e uma conexão emocional entre culturas diversas. Por exemplo, filmes que abordam temas como migração, desigualdade e direitos humanos podem ressoar em espectadores de diferentes países, inspirando empatia e solidariedade além das fronteiras nacionais. (ORLANDO,2006)

Essa interconexão cultural não apenas enriquece a experiência humana, mas também desempenha um papel crucial na formação de uma consciência social global. O acesso a diferentes formas de arte e expressão cultural expõe as pessoas a uma variedade de perspectivas e realidades, desafiando preconceitos e estereótipos arraigados e incentivando uma

visão mais inclusiva e compassiva do mundo. Por exemplo, a música é uma linguagem universal que pode transmitir mensagens de esperança, resistência e solidariedade, independentemente das barreiras linguísticas ou culturais. (FREITAS,2013)

Além disso, a disseminação global da arte e da cultura pode servir como um poderoso catalisador para a mobilização e ação coletiva em torno de questões sociais urgentes. Por meio de manifestações culturais, como festivais de música, exposições de arte e performances teatrais, as comunidades em todo o mundo encontram espaços para expressar suas preocupações e aspirações compartilhadas, fortalecendo laços e construindo pontes entre diferentes grupos e nações. Esse intercâmbio cultural não só promove a conscientização sobre questões sociais críticas, mas também inspira movimentos de base e iniciativas de mudança em escala global, demonstrando o poder transformador da arte e da cultura na busca pela justiça social. (ÁVILA,2014)

Os artistas e ativistas culturais que se engajam na promoção da justiça social muitas vezes enfrentam uma série de desafios significativos que podem minar suas iniciativas e limitar seu impacto. A censura, por exemplo, pode ser uma ameaça constante para aqueles que desafiam as normas estabelecidas e buscam dar voz a questões controversas ou sensíveis. Em muitos países, governos autoritários ou regimes opressivos podem reprimir a liberdade de expressão, impondo restrições à arte e à cultura que desafiam suas narrativas dominantes. (DUARTE,2012)

Além da censura, os artistas e ativistas culturais também podem enfrentar perseguição e ameaças à sua segurança pessoal. Aqueles que abordam temas sensíveis, como direitos humanos, justiça racial ou igualdade de gênero, correm o risco de retaliação por parte de grupos poderosos ou indivíduos que se sentem ameaçados por suas mensagens. Isso pode incluir desde ataques verbais e difamação até violência física e intimidação, criando um ambiente hostil e perigoso para aqueles que se dedicam a essa causa. (MENDES,2015)

Além dos riscos pessoais, a falta de financiamento adequado é outro desafio significativo que os artistas e ativistas culturais enfrentam. Muitas vezes, esses indivíduos dependem de subsídios, bolsas e doações para financiar seus projetos e iniciativas, o que pode ser difícil de garantir em um ambiente competitivo e com recursos limitados. A falta de apoio financeiro pode impedir o desenvolvimento e a realização de projetos importantes, limitando assim o alcance e o impacto das atividades voltadas para a justiça social. (DIAS,2013)

Diante desses desafios, é crucial que a sociedade reconheça e valorize os esforços dos criadores de arte e dos agentes culturais que estão na linha de frente da luta por um mundo mais justo e igualitário. Isso inclui o fornecimento de apoio emocional, institucional e financeiro para aqueles que enfrentam adversidades em seu trabalho. Além disso, é importante defender e proteger os direitos à liberdade de expressão e à liberdade artística, garantindo que todos tenham a oportunidade de se expressar livremente e contribuir para o diálogo público sobre questões sociais importantes. (BATISTA,2011)

3. CONCLUSÃO

Portanto, a intersecção entre arte, cultura e justiça social revela-se como um campo de estudo e prática fundamental para a transformação social. Ao longo deste texto, exploramos como a arte e a cultura são utilizadas como ferramentas poderosas para sensibilizar, mobilizar e promover mudanças significativas na sociedade. Desde os movimentos artísticos históricos até as manifestações contemporâneas, fica claro que a expressão criativa tem o potencial de amplificar vozes marginalizadas, desafiar estruturas de poder estabelecidas e promover a empatia e solidariedade entre diferentes comunidades.

Além disso, destacamos a importância da cultura na preservação da identidade e na resistência à opressão, fornecendo uma plataforma para grupos étnicos e minoritários afirmarem sua história e fortalecerem sua resiliência. Os eventos culturais e iniciativas comunitárias servem como

espaços vitais para que essas vozes sejam ouvidas e as questões sociais ganhem visibilidade, motivando os indivíduos a se engajarem ativamente em esforços de mudança social.

No contexto contemporâneo, observamos como movimentos como o Black Lives Matter e o #MeToo utilizam expressões artísticas para promover diálogos e ações em torno de questões urgentes, como racismo e sexismo. A disseminação global da arte e da cultura proporciona uma plataforma para histórias e perspectivas diversificadas alcançarem audiências amplas, gerando um impacto duradouro na consciência social e na mobilização para a justiça social.

Entretanto, é importante reconhecer os desafios enfrentados pelos artistas e ativistas culturais, como censura e falta de financiamento, que podem dificultar o progresso nessa área. Portanto, é crucial apoiar e valorizar os esforços daqueles que estão na linha de frente da luta por um mundo mais justo e igualitário. Ao fazê-lo, podemos avançar na construção de sociedades mais inclusivas e coesas, onde a arte e a cultura continuem a desempenhar um papel central na promoção da justiça social.

1 Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ÁVILA, Ronaldo. Arte, Cultura e Justiça Social. Brasília, 2014.

BATISTA, Suelen. Estudos sobre a arte e a cultura no Brasil. São Paulo, 2011.

DIAS, Francisco. Direitos à arte e à cultura no Brasil e no Mundo. Curitiba, 2013.

DUARTE, Carlos. As ciências sociais no combate às injustiças a partir da Arte. Rio de Janeiro, 2012.

FREITAS, Arilson. Diversidade cultural na sociedade moderna. Erechim, 2013.

FRANCÕES, Rogério. O combate as injustiças sociais. Marília, 2013.

LEAL, Bruno. Reflexões sobre a importância da arte e da cultura na sociedade contemporânea. Rio de Janeiro, 2015.

RAMOS, Maria. Arte e Cultura como fator determinante para a melhora nas relações interpessoais. Rio de Janeiro, 2013.

MENDES, Felipe. Políticas públicas voltadas para o combate das injustiças sociais a partir da arte e da cultura. Porto Alegre, 2015.

ORLANDO, Maria. A importância da inclusão social. 2ª ed. Porto Alegre: Auréllios, 2006.

²Discente do curso de Ciências Sociais

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de Lacerda Mendes.

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil